

**QOROVULBOZOR TUMANIDA TARQALGAN
TUPROQLAR VA ULARNING SHAKLLANISHI**
U.S Saksonov - “TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti
Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
E-mail: saksonovumid@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qorovulbozor tumanida tuproqlarning shakllanishi, tuproqlarni vujudga kelishida ta’sir qiluvchi omillar bundan tashqari tarqalgan tuproqlar haqidagi ma’lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Shu bilan birga sur tusli qo’ng’ir tuproqlarni o’rgangan olimlar sur tusli qo’ng’ir tuproqlar haqida ma’lumotlar kiltirilgan

Kalit so’zlar. Tuproq, sur tusli qo’ng’ir, fosfor, kaliy, melioratsiya, allyuvial, prolyuvial, evolutsiya, dehqonchilik, relief.

Qorovulbozor tumani hududi murakkab orografik tuzilishga ega bo’lib, janub tomonga pasayib boradi va kuchsiz to’lqinsimon past - balandliklar ko’rinishida aks etadi. Xududning shimoli keng to’lqinsimon, biroz ko’tarilgan tepaliklardan iborat bo’lib, ba’zan pastqam botiq joylar ham uchraydi. Murakkab relief: past-baland, ayrim joylarda kichik jarliklar bilan kesishgan, to’lqinsimon mezo va makrorelief hududdagi sizot suvlari holati, uning minerallashganlik darajasini hamda sathi belgilaydi. Qorovulbozor tumanidagi sug’oriladigan maydonlarda yer osti sizot suvlarining sathini o’rtacha yillik joylashuvi 3.1 m – 3.50 m ni tashkil qiladi. Tuman sug’oriladigan yer maydonlarining meliorativ sharoiti o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lib, Respublikaning janubiy hududlari singari bir muncha murakkab hisoblanadi. Yillik atmosfera yog’inlarni o’rtacha miqdori 122-146 mm ni tashkil etadi. Ko’p yillik o’rtacha temperatura +13 °C. Iyuldagi o’rtacha temperatura +27,8 °C. +10 °C haroratdan yuqori davr mart, oktabr oylariga tog’ri keladi. Eng sovuq oy yanvar oyi bo’lib - 1,0 °C ni tashkil etadi.

Tuman hududi turli geologik davrlarda yotqizilgan turli xildagi jinslardan iborat bo’lib, tuproq hosil qiluvchi ona jinslari kam (kuchsiz) prolyuviy va lyosli

yotqiziqlardan. Tumanning tekislik janubiy-g'arb va janubiy-sharq tomoniga qarab shag'al - qum va tuproq aralashgan mayin jinsli prolyuvial yotqiziqalar o'rin olib, ba'zan ular ustini allyuvial keltirilmalar qoplagan. Hududning asosiy qismida tuproq hosil qiluvchi ona jinslar usti loyli, qumloqli va qumli qatlamlari bo'lgan qumoqlar ular ostida allyuvial - prolyuvial yotqiziqalarning qum aralashgan tosh-shag'alli qatlamlari yotadi.

Tuman tuproqlari sur tusli qo'ngir tuproqlar zonasida tarqalganligi bois, asosan sug'orildigan o'tloqi va yarim gidromorf suv rejimidagi ayirmalari - o'tloqi, iborat bo'lib, bu tuproqlar tarqalgan hududlar uchun o'ziga xos xususiyatlar - shamol va suv eroziyasi hamda chirindi (gumus) va boshqa ozuqa moddalarining kamligi, ularning harakatchan shakllari bilan kam ta'minlanganligi, sizot suvlarining sathi nisbatan chuqurroq, kuchsiz minerallashgan, tuproqlari asosan qumloq, yengil va o'rtacha qumoqli mexanik tarkibdan iborat. Tuman hududidagi sug'oriladigan sur tusli qo'ngir tuproqlari o'zlarining reliefi va geomorfologik-litologik tuzilishiga ko'ra, nisbatan murakkab hudud hisoblanib, bu tuproqlarning o'ziga xos xususiyatlari - gumus qatlamining qisqaligi bo'lib, ularning ustki qatlamlari sug'orish va atmosfera yog'inlari ta'sirida turli darajada yuvilish jarayonlariga uchragan, ayrim maydonlarda ustki gorizontlar yuvilib, karbonatli unumdorligi past qatlamlar yer yuzasiga yaqin joylashgan. Ayrim tuproq ayirmalarini hisobga olmaganda harakatchan fosfor va kaliy miqdoriga ko'ra kam ta'minlangan. Sur tusli qo'ng'ir tuproqlardan tashqari o'tloqi bo'z, qumoq bo'z, cho'l qumli, taqir tuproqlardan tashkil topgan. Bu tuproqlar ham o'zining xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Sur tusli qo'ng'ir tuproqlar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak O'zbekistonda sur tusli qo'ng'ir tuproqlar Ustyurtda, Qizilqum, Malik, Qarshi, Sherobod-Surxon cho'llarda, shuningdek, tog' oldi past tekisliklarida keng tarqalgan. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimizda bu tuproqlar maydoni 10833,9 ming gektarni tashkil qiladi. Sur tusli qo'ng'ir tuproqlar cho'l mintaqasining subtropik o'lkalarida rivojlanib, ular qumli, qumloq yengil va og'ir mexanik tarkibli zarrachalardan

tuzilgan. Shu boisdan ularning ustki qismi qatqaloqli bo‘lib, turli karbonatli va gipsli qatlamlardan tashkil topgan.

Sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlarning geografik tarqalishi, genezisi, evolutsiyasi, mineralogik va kimyoviy tarkibi, tasnifi, unumdorligi va melioratsiyasi haqidagi masalalami N.A.Dimo, AN. Rozanov, I.P.Gerasimov, E.V.Lobova, N.V.Kimberg, B. V.Gorbunov, G.T.Konobeyeva, A.M.Rasulov, M.U.Marov, S.A.Shuvalov, H.H.Tursunov va boshqalar o‘z ishlarida ko‘rib chiqqanlar. O‘tgan asrda ilgari chorvachilikda foydalanilayotgan bu tuproqlar haydalib, sug‘orma dehqonchilikda paxta, g‘alla, beda, sabzavot-poliz va bog‘dorchilikni rivojlantirish uchun jalb etildi. Qizilqum, Qarshi cho‘li, Malikcho‘l, Ustyurt va boshqa yerlarda sug‘orma dehqonchilik rivojlantirish uchun irrigatsiya qurilishlari boshlandi.

V.V.Dokuchaev va N.M.Sibirsevlarning tasnifida bu tuproqlar cho‘l mintaqasining barcha tuproqlari kabi atmosferali, changli aeral tuproqlar guruhiga kiritilgan. Keyinchalik sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlarga bo‘z tuproqlarning tipchasi sifatida qaralgan. Qadimda ularni «stmkturali oq tuproqlar (svetlozemi)», «qirli sur tuproqlari», «ibtidoiy sur tuproqlar» va «gipslashgan sur tuproqlar» deb ataganlar (N.A.Dimo, A.N.Rozanov, B.V.Gorbunov va boshqalar). Bu tuproqlar I.P.Gerasimov tomonidan alohida tuproq tipi sifatida ajratilgan.

O‘zbekiston cho‘l mintaqasi sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlarining genezisi, geografiyasi, ekologiyasi va melioratsiyasini o‘rganishda B.V.Gorbunov, S.A.Shuvalov, E.V.Lobova, A.Rasulov, N.V.Kimberg, G.M.Konobeyeva, A.I.Tverdostup, R.Q. Qo‘ziyev, AE.Ergashev, U.K.Qosimov, A.T.Jurayev va boshqalar katta hissa qo‘shganlar.

O‘zbekiston tuproqlari klassifikatsiyasida sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlar tipi quyidagi tipchalarga ajratilgan: yuvilgan sur tusli qo‘ng‘ir, oddiy sur tusli qo‘ng‘ir, kam qatlamli, yuqori darajada gipslangan.

Sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlardan qishloq xo‘jaligida asosan yaylovlar sifatida foydalaniladi. XX asrning 30-50-yillaridan boshlab bu tuproqlarning ayrim

maydonlari sug'orma dehqonchilikda ishlatilmoqda. Bunday maydonlar Buxoro viloyatining Qorako'l, G'ijduvon, Qorovulbozor tumanlarida, Navoiy viloyatining Qiziltepa, Zarafshon, Tomdi tumanlarida, Qashqadaryo viloyatining Muborak, Koson, Qarshi, Bahoriston, Usmon Yusupov tumanlarida va mamlakatimizning eng janubida joylashgan Surxon-Sherobod cho'llarida uchraydi. Yangidan o'zlashtirilgan bu tuproqlarda paxta, bug'doy, beda, makkajo'xori va boshqa o'simliklar ekilgan, uzumzor, olmozorlar barpo qilingan. Bugungi kunda ham qishloq xo'jaligida sur tusli qo'ng'ir tuproqlar o'zlashtirilib sug'orma dehqonchilikda foydalanilmoqda.

Xulosa. Qorovulbozor tumani hududida turli tuproq qoplamalari uchraydi, bu eng avvalo hududning ancha balandlikda joylashganligi, yer yuzasining murakkab tuzilganligi, tuproq hosil qiluvchi jinslarning har xilligi, iqlim sharoiti, o'simliklar dunyosining xarakteri va insonning faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda yangidan sug'orma dehqonchilik uchun o'zlashtirilayotgan maydonlar Qorovulbozor tumani hududida ham mavjud shu sababdan ham tuman tuproqlarini o'rganish, qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish tartiblari, muddatlari, oziqlantirish tartiblarini o'rganish bundan tashqari global iqlim o'zgarishi sharoitida resurstejamkor texnologiyalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb bo'lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUXORO VOHASIDA KUZGI BUG 'DOYNI SUG 'ORISH MUDDATLARI VA ME 'YORLARINI ILMIY ASOSLASH. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).
2. Жураев, А. К., & Саксонов, У. С. (2019). BUG 'DOY O 'SIMLIGINING BIOLOGIYASI HAMDA AGROTEKNIKASI. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (6).
3. Саксонов, У. С. (2022). АКТУАЛЬНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА. *Scientific progress*, 3(2), 1004-1009.

4. Muxamadxan, Khamidov, et al. "Reduction of mineralization of collector-drainage water by the biological method and use of them in the irrigated agriculture." European science review 1.11-12 (2018): 55-57.

5. Khamidov, M. Kh, et al. "Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1138. No. 1. IOP Publishing, 2023.

6. Sattorovich, S. U. "KUZGI BOSHOQLI DON EKINLARIGA RESURS TEJAMKOR SUG 'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." (2022).

7. Saksonov, U. S. "APPLICATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN WINTER WHEAT CULTIVATION." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 4. 2022.

8. Saksonov, U. S. "SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. Vol. 1. No. 1. 2022.

9. Saksonov, U. S. "Application of Resource-Efficient Irrigation Technology to Winter Wheat." INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE 1.4 (2022): 60-62.

10. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE IRRIGATION TECHNOLOGIES." INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. Vol. 1. No. 2. 2022.

11. Sattorovich, S. U. "The Relevance of Water-Saving Irrigation Technologies." Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal 2.4 (2023): 32-36.

12. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF APPLYING RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES TO WINTER WHEAT TODAY." Results of National Scientific Research International Journal 1.6 (2022): 465-470.

13. Saksonov U. S., Sharifov F. Q., Najmiddinov M. M. BUG ‘DOY O ‘SIMLIGINI YETISHTIRISH HAMDA RESURSTEJAMKOR SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYALARNI QO ‘LLASH //“JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH” VOLUME 1, ISSUE 8. – C. 80.

14. Sattorovich, S. U. "Qobil o ‘g ‘li, SF (2022)." BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.